

SHAXSNI O'RGANISHDA PSIXOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISH

Fan va texnologiyalar universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta

o'qituvchisi

Hamroqulova Dilnavoz Fayzievna

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

2/24 guruhi talabasi Qoryog'dieva

Munisa

Annotatsiya: Shaxsni o'rganishda psixologik usullar, shaxsning ichki dunyosini, uning psixik xususiyatlarini va turli holatlarda qanday xulq-atvor ko'rsatishini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Psixologik usullardan to'g'ri va samarali foydalanish, psixologik yordam ko'rsatishda, shaxsni rivojlantirishda va turli muammolarni hal etishda katta ahamiyatga ega. Mazkur mavzu psixologik usullarni amaliyotda qo'llash va ularning shaxsni o'rganishda qanday yordam berishini yoritishga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: Shaxs, psixologik usullar, shaxsni rivojlantirish, psixologik yordam, xulq-atvor, shaxsni o'rganish.

Аннотация: При изучении личности психологические методы играют важную роль в определении внутреннего мира человека, его психических особенностей и того, как он ведет себя в различных ситуациях. Правильное и эффективное использование психологических методов имеет большое значение в оказании психологической поддержки, развитии человека и решении различных проблем. Эта тема посвящена практическому применению психологических методов и тому, как они помогают в изучении личности.

Основные слова: Личность, психологические методы, развитие личности, психологическая помощь, поведение, исследование личности.

Abstract: Psychological methods in the study of personality play an important role in determining the inner world of a person, his psychological characteristics and how he behaves in different situations. The correct and effective use of psychological methods is of great importance in providing psychological assistance, developing a person and solving various problems. This topic is aimed at highlighting the practical application of psychological methods and how they help in the study of personality.

Keywords: Personality, psychological methods, personality development, psychological assistance, behavior, personality study.

Kirish. Har qanday davlat ravnaqini belgilab beradigan asosiy omillardan biri kadrlarning o'z sohasi bo'yicha mukammal ta'lim olganligi va ruhiy jihatdan barkamolligi, shaxsning ma'naviy yetukligi, o'zligini anglaganligi, vatanparvarlik va fidoyilik kabi yuksak xislarning rivojlantirilganlik darajasiga bog'liq. Shaxs va uning kamoloti muammosi taraqqiy etayotgan va o'z taraqqiyotining yuksak cho'qqisiga intilayotgan jamiyat uchun eng dolzarb masalalardandir. O'zining mustaqil taraqqiyoti yo'lidan borayotgan O'zbekiston Respublikasida har bir fuqaroning ma'naviyati, shaxsiy rivoji va kamoloti, shaxs va jamiyat manfaatlarining uyg'unligi har qachongidan ham muhim qadriyat sifatida qaralmoqda. Barkamol avlod tarbiyasi va uning mukammal ta'lim olishi masalalari davlat siyosati maqomi darajasida hal qilina yotganligi - bu fikrning yorqin isbotidir. Shuning uchun ham shaxs va jamiyatning o'zaro uyg'unligini uzviy bog'liq dolzarb muammo tariqasida o'rganuvchi fan

va ilmiy-tadqiqot sohasi, ular tomonidan qo‘lga kiritiladigan yutuqlar aynan mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning milliy dasturini hamda Ta‘lim Qonunini ijtimoiy hayotga tatbiq etishda o‘z hissasini qo‘shmoq‘i lozim.

Respublikamizda zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashdagi asosiy tamoyillar sifatida ta‘limni insonparvarlashuvi; ularning asosi sifatida esa milliy va umuminsoniy qadriyatlar aniq belgilab olingan.

Bugungi kunda Prezidentimizning O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi asosida jamiyat taraqqiyotning barcha jabhalari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Ijtimoiy soha sifatida ta‘lim – tarbiya jarayonlariga yangicha yondoshuvlar amalga oshirilmoqda. Bu fikrimizning isboti sifatida Prezidentimizning “Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi, avvalambor, yuksak ma‘naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bog‘liq”⁶² deb aytgan so‘zlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. O‘zbekistonda qabul qilingan o‘ziga xos islohot va modernizatsiya modeli orqali biz o‘z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish vazifasini qo‘yar ekanmiz, eng avvalo, har jihatdan yetuk mutaxassislarni tarbiyalashimiz zarur.

Har bir fanda bo‘lganidek, psixologiya fanida ham turli-tuman psixik hodisalarni va har bir shaxsga xos bo‘lgan individual xususiyatlarni o‘rganish uchun qo‘llaniladigan bir qancha usullar, yo‘l-yo‘riqlar bor. Bu usullarning mohiyati shu fanning mavzu bahsiga asoslanadi. Psixologiyaning mavzu bahsi harakatdagi materiyaning alohida xususiyati bilan bog‘liq bo‘lganligi tufayli uning usullari ham o‘ziga xos mazmunga egadir. Har qanday usul ma‘lum metodologik tamoyillarga asoslanadi.

Psixologiya fani tarixida psixologik hodisalarni o‘rganish uchun qo‘llanilgan birinchi usul o‘z-o‘zini kuzatish usulidir. Bu usul psixologiya fani tarixida “introspeksiya”, ya‘ni ichdan kuzatish, ko‘rish deb yuritilgan. Shunday ekan, o‘z-o‘zini kuzatish usulidan foydalanish zarurmi yoki yo‘qmi? Albatta zarur. Chunki psixologik tadqiqotlarda o‘z-o‘zini kuzatish bilan bog‘liq hollar juda ko‘p. Sub‘ektiv usulsiz istagan shaxsning psixologik sifatlarini to‘liq o‘rganib bo‘lmaydi. Bu usulsiz tibbiyotda bemorni davolash mumkin emas. Shuning uchun kuzatish usuli psixologiya fani uchun juda zarurdir. Lekin o‘z-o‘zini kuzatishning salbiy tomonlari ham bor. Bu usul bilan tadqiqot olib borilganda har bir shaxs o‘z manfaati yuzasidan sub‘ektiv xulosa chiqarishi, o‘z shaxsidagi ayrim salbiy sifatlarni boshqarishda o‘ziga erk berishi, buning natijasida boshqalar haqida noto‘g‘ri xulosa chiqarishi mumkinligi aniqlangan.

Kuzatishning samarali usuli sirdan kuzatish yoki tashqi kuzatishdir. Tashqi kuzatish usuli hamma vaqt ma‘lum maqsadga qaratilgan bo‘lib, uning yordamida shaxsning turli ruhiy jarayonlari (sezgilari, xotirasi, idroki, xayoli va h.k.) hamda shaxsiy xususiyatlari (qiziqishi, qobiliyati, temperamenti, xarakteri va h.k.) o‘rganiladi. Tashqi kuzatish (bir shaxsning boshqa shaxsni o‘rganishi) doimo ma‘lum maqsadga qaratilgan bo‘lib, aniq reja bilan kuzatishni taqoza etadi. Bu usul yordamida psixik hodisa har tomonlama o‘rganiladi.

Tashqi kuzatish usulining ijobiy tomoni shundaki, bunda istalgan psixik hodisa tabiiy sharoitda qanday yuz bersa, shundayligicha tekshiriladi. Shunga qaramasdan, ruhiy holatlarning namoyon bo‘lish qonuniyatlarini aniqlashda faqat tashqi kuzatish usulidagina foydalanish yetarli bo‘lmaydi. Shuning uchun bu usul boshqa usullar bilan hamkorlikda qo‘llaniladi. Ob‘ektiv (tashqi) kuzatish usuli

⁶² Mirziyoev Sh.M. Konstitutsiya-erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir-Toshkent:O‘zbekiston, 2018.

yordamida to'plangan ma'lumotlar maxsus manbalarda qayd qilib boriladi va ma'lum vaqtdan so'ng tahlil etilib, tegishli xulosalarga kelinadi.

Psixologik hodisalarni tadqiq etish uchun qo'llaniladigan usullardan yana biri suhbat va savol-javob usulidir. Bu usulning kuzatish usuliga nisbatan qulayligi shundaki, bunda tadqiqotchi va o'rganiluvchi o'rtasida bevosita aloqa, muloqot mavjud bo'ladi. Suhbat jarayonida shaxsning turmush voqealariga, boshqa odamlarga va uning xatti-harakatlariga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan psixologik sifatlari o'rganiladi.

Suhbat usulining tadqiqotchi zimmasiga yuklaydigan mas'uliyatli tomoni shundaki, tadqiqotchi birinchi navbatda o'rganilayotgan shaxsning tushuncha doirasini, turmush tajribasini va individual sifatlarini aniqlashi kerak. Bundan tashqari, suhbat usulining muvaffaqiyati uchun tadqiqotchi quyidagi tamoyillarga amal qilishi maqsadga muvofiqdir:

a) tadqiqotchi va o'rganiluvchi o'rtasidagi muloqot jarayoni o'zaro ishonch, xayrixohlik va samimiylikka asoslanishi;

b) suhbat jarayonining tabiiy, jonli va bamaylixotirlik sharoitida o'tishi;

v) suhbat jarayoniga tadqiqotchining puxta tayyorlanishi, uning maqsadini olinadigan xulosalarni to'g'ri tasavvur qilishi, suhbatni aniq vaqtga mo'ljallangan qat'iy reja asosida o'tkazishi, tuzilgan savollarning aniq, puxta va tushunarli bo'lishi va h.k. Demak, suhbat usuli yordamida psixologik hodisalarni muvaffaqiyatli o'rganish uchun tadqiqotchi bu jarayonga puxta tayyorgarlik ko'rgan va avvaldan o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan bo'lishi kerak. Psixologik hodisalarni o'rganish uchun qo'llaniladigan usullardan biri anketa usulidir. Bu usul psixologiya fani sohalarining deyarlik hammasida keng qo'llaniladi. Anketa usulining o'ziga xos afzal tomoni shundaki, bir vaqtning o'zida bir qancha odamlarni, guruh yoki jamoani ham o'rganish mumkin. Bunda anketa varaqalariga o'rganuvchi tomonidan avvaldan tayyorlangan savollar yoziladi va o'rganiluvchilarga tarqatiladi. Ular o'rganuvchi tomonidan belgilangan muddatda bu savollarga yozma javob qaytaradilar. Tadqiqotchi bu javoblarni tahlil qilib, har bir shaxsdagi, guruh yoki jamoadagi o'rganilishi lozim bo'lgan psixologik hodisaning darajasini aniqlaydi.

Talaba shaxsining psixologik sifatlarni o'rganish uchun qo'llaniladigan yana bir usul faoliyat mahsullarini tahlil etish usulidir. Ma'lumki, shaxs hamma vaqt ma'lum faoliyat turi bilan shug'ullanadi. Har bir faoliyat o'z mahsuliga ega bo'ladi. Ana shu faoliyat tufayli yuzaga keladigan mahsulda shaxsning psixologik sifatlari o'z aksini topadi. Shuning uchun har bir shaxsning (u qaysi sohada faoliyat ko'rsatishidan qat'iy nazar) faoliyati mahsuli shu shaxsga xos bo'lgan bir qancha psixologik sifatlarni anglatadi. Masalan, talaba tomonidan yozilgan she'rning mazmuni o'sha talabaning ijodiy qobiliyatini, mehnatsevarligini, tafakkurini, irodaviy sifatlari kabilarni bilishga imkon beradi, undagi mustaqillik va yaratuvchilikka intilishni ko'rsatib turadi. Shuning uchun psixologiya fanida shaxs faoliyati mahsullarini tahlil etish usulidan yordamchi usul sifatida foydalaniladi.

Psixologik hodisalarni o'rganish uchun qo'llaniladigan yordamchi usullardan biri biografiya usulidir. Bu usuldan shaxsga xos ayrim psixologik sifatlarni o'rganish uchun foydalaniladi. Bu ma'lumotlar shaxsning yoshini, oilaviy muhitini, geografik sharoitini, ulg'ayish jarayonini, uning kamolotiga ta'sir ko'rsatuvchi faktorlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, biografik ma'lumotlarda shaxsning g'oyaviy yo'nalishi, dunyoqarashi, ishonch-e'tiqodi, axloqiy olami, ijtimoiy burchiga sadoqati, maslak va maqsadi ham aks etgan bo'ladiki, bularning barchasi uning psixologik dunyosini bilishga asos bo'ladi.

Shaxsga xos psixologik sifatlarning turli tomonlarini tadqiq etishda psixologiya fanida test usulidan ham foydalaniladi (test - inglizcha so'z bo'lib, sinash, tekshirish ma'nolarini anglatadi). Test

usuli psixologiyada faqat ilmiy tadqiqot emas, balki sinab ko‘rish, u yoki bu psixologik sifatlarning darajasini aniqlash uchun ham ishlatiladi. Test usuli yordamida qisqa vaqt ichida shaxsda ayrim psixologik funksiyalarning, qobiliyat, malaka va o‘quvlarning qay darajada takomillashgani aniqlanadi, shaxsning ayrim sifatlarga aniq tavsif berilib, uning ma’lum sohasiga, kasbiga layoqati sinaladi. Test usuli yordamida psixologik hodisalarni texnik vositalarsiz qisqa muddat davomida standartlashtirilgan holda tekshiriladi va aniqlangan xulosalarni matematik yo‘l bilan hisoblab chiqish imkoniyatiga ega bo‘linadi.

Psixologiya fani oldiga ijtimoiy hayot yangi-yangi vazifalar qo‘ymoqda. Bu vazifalar respublikamizda yuzaga kelgan yangi ijtimoiy muhit, mustaqillik sharofati tufayli mamlakatimiz xalqlari ongidagi sifat o‘zgarishlar istiqloq mafkurasi tufayli sodir bo‘lmoqda. Bu hol insoniyat tarixida yangi mazmundagi o‘zaro munosabatlarni va yangicha faoliyat shakllarini vujudga keltirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Konstitutsiya-erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir-Toshkent:O‘zbekiston, 2018.

2.G‘oziev E.G‘. Muomala psixologiyasi: O‘quv qo‘llanma. – T.: «Universitet», 2001.